

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe‘l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Fargʻona vodiysi “Kelin salom” qoʻshiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBOʻTAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
Oʻqib tushunish koʻnikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Suvonova Nigorabonu

Dotsent

Samarqand davlat chet tillar instituti

Samarqand, O'zbekiston

snigorabonu@gmail.com

Atullaeva Dilfuza

Katta o'qituvchi

Samarqand davlat chet tillar instituti

Samarqand, O'zbekiston

dilallia@mail.ru

MATN MODALLIGI REFERENSIYA RAKURSIDA

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada matn referensiyasining o'ziga xosligi va matn referentiv modalligining harakat mexanizmi muhokama etiladi. Referensiya masalasi doimo gap yoki fikr darajasi doirasida muhokama qilib kelingan. Shuning uchun ham mazkur maqolada matnlar keng semiotik indeksal maydonning boshlang'ich nuqtasi sifatida xizmat qilishi ochib berilgan. Xususan, referentiv modallik matn kognitiv komponentlarining kvalifikatorlari sifatida xizmat qilishi, uning asosiy mexanizmi esa xronologik, topologik va personallik maydoni singari semantik-pragmatik maydondan iborat ekanligi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: *matn modalligi, referensiya, intensiya, intersubyektiv mavjudlik, retsipient, matn subyektivligi, indeksal mexanizm, kontekstualizatsiya vektori.*

Suvonova Nigorabonu

Associate professor
Samarkand State Institute of
Foreign Languages
Samarkand, Uzbekistan
snigorabonu@gmail.com

Ataullaeva Dilfuza

Senior lecturer
Samarkand State Institute of
Foreign Languages
Samarkand, Uzbekistan
dilallia@mail.ru

**THE MODALITY OF THE TEXT IN THE PERSPECTIVE OF
REFERENCE**

ABSTRACT

This article examines the specifics of textual reference and the action mechanism of the textual referential modality. The issue of reference has always been discussed within the framework of a proposal or a level of thinking. That is why this article reveals that texts serve as the starting point of a broad semiotic index field. In particular, it was stated that the referential modality serves as a determinant of textual cognitive components, while the underlying mechanism consists of a semantic-pragmatic field, as well as chronological, topological and personal fields.

Keywords: *textual modality, reference, intention, intersubjective existence, recipient, subjectivity of the text, index mechanism, contextualization vector.*

Сувонова Нигорабону

Доцент
Самаркандского государственного
института иностранных языков
Самарканд, Узбекистан
snigorabonu@gmail.com

Атауллаева Дилфуза

Старший преподаватель
Самаркандского государственного
института иностранных языков
Самарканд, Узбекистан
dilallia@mail.ru

МОДАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА В РАКУРСЕ РЕФЕРЕНЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается специфика текстовой референции и механизм действия текстовой референциальной модальности. Вопрос о референции всегда обсуждался в рамках предложения или уровня мышления. Именно поэтому, в данной статье рассматривается то, что тексты служат отправной точкой широкого семиотического индексального поля. В частности, было выявлено, что референциальная модальность служит определителем текстовых когнитивных компонентов, в то время как лежащий в ее основе механизм состоит из семантико-прагматического, хронологического, топологического и личностного полей.

Ключевые слова: *текстовая модальность, референция, интенция, интерсубъективное присутствие, реципиент, субъективность текста, индексальный механизм, вектор контекстуализации.*

Matn faoliyati subyekti undagi modallikni shakllantirgani kabi matnning referentiv modalligi ham matndagi kognitiv komponentlarning borliqqa bo'lgan munosabati orqali aniqlanadi. Ularga xos ekstensionallik va intensionallik xususiyatlari bunday munosabatlarning aniqlovchisi sanaladi, ya'ni ular kognitiv komponentlar referensiyasining o'ziga xos maqomi sifatida xizmat qiladi. Referentiv modallik matn kognitiv komponentlarining kvalifikatorlari bo'lib, uning asosiy mexanizmi xronologik, topologik va personallik maydoni singari semantik-pragmatik maydondan iboratdir.

Referensiya masalasi doimo gap (fikir) darajasi doirasida muhokama qilib kelingan. Shuning uchun ham ushbu maqolada birinchidan, matn referensiyasining o'ziga xosligi, ikkinchidan esa, indeksal maydonning boshlang'ich nuqtasi sifatida xizmat qiladigan keng semiotik doiradagi matn referentiv modalligining harakat mexanizmi muhokama etiladi.

Referensiya muammosi tilshunoslikda ko'p qirrali va ko'p darajalidir. U kvantifikatsiya va kvalifikatsiya singari shunday mantiqiy tasavvurlar, shuningdek, faoliyat, pragmatika va boshqa tushunchalar, qolaversa, mantiq va tilshunoslikdagi ma'no tushunchasi bilan chambarchas bog'liqdir. N.D.Arutyunovanning tilshunoslik va tilshunoslar haqidagi sharhida referensiya nutq tarkibiga kiruvchi ot va otlashgan iboralar o'rtasidagi munosabatlarni ochib beruvchi hodisa sifatida talqin qilinadi hamda u borliqning obyektini fikrni olam bilan bog'lash "usuli" sifatida olib qaraydi (1: 8).

Referensiya borasidagi keltirilgan bu izohni soddalashtirgan holda referensiya matni olam bilan "bog'lash" usuli deb hisoblash mumkinmi? Yuqoridagi fikrni shu kabi soddalashtirish zarurati aynan matnning muloqot birligi ekanligidan kelib chiqadi, qolaversa, faqat matndagina matni yuzaga keltiruvchi subyektlar o'rtasidagi, til va obyekt olam o'rtasidagi munosabatlari, shuningdek, referensiyaga tegishli bo'lgan muhim komponent munosabatlari to'lig'icha namoyon bo'ladi.

Tilshunoslikda hanuz “*referensiyaga doir masalalar alohida fikr darajasida o‘rganilishi mumkin*” degan faraz hukm surmoqda. Biroq gap shundaki, real muloqotda alohida fikr emas, balki, fikrlar sistemasi, ya’ni matnlar va hatto, matnlar sistemasi ham individual kognitiv sistema vositasi orqali borliq bilan qiyoslanishi mumkin. Bunga misol tariqasida alohida ilmiy nazariyalar va turli xil badiiy-adabiy janrlar matni doirasidagi qiyoslanishni keltirish mumkin.

Hozirgi kunda *referensiya* tabiiy tillarda xilma-xil ekanligi aniq bo‘lib bormoqda. Referensiyaning bunday turli-tumanligi tabiiy tillarga xos predmetlilik xususiyatining bir xil emasligi oqibatidan kelib chiqadi (haqiqatdan ham, referensiyaning xilma-xilligi o‘zining intensionallashgan ekstensional tabiatiga bog‘liq). Tillarga xos predmetlilik xususiyatining bir xil emasligi yechim talab masalalardan biridir. Negaki, ushbu muammo tillar o‘rtasidagi o‘zaro aloqa, qolaversa, individ va obyekt borliqni idrok qilish bilan bog‘liqdir. Bunda *ma’no* va *belgi* o‘rtasidagi tafovutni farqlash uchun mavjudlik masalasini mantiqiy-semantik masalalarning keng kontekst doirasida muhokama qilish zarur. Biroq, obyektlikning turli xil darajasi borasidagi g‘oyalar mavjudligini ham unutmash lozim. Bunday umumtilshunoslik masalalarining eng maqbul yechimi mavjudlikni moddiy olam uchun absolyut mavjudlik tarziga va tilga xos identifikatsiyalashgan ma’nolar uchun esa intersubektiv mavjudlik tarziga ajratish bilan belgilanadi. Bulardan oxirgisi, xususan, intersubektiv mavjudlik tilga xos iboralarni ifodalaydigan, ya’ni makon va zamon predmetlarini ko‘rsatadigan va aksincha, ifodalamaydigan, ya’ni aniq ideal ob’ektni ko‘rsatadigan turlarga ham egadir.

Predmetlilik xususiyatini yuqoridagi tarzda belgilash tamoyili referensiyaning odatdagi nazariyasiga xos qiyinchiliklardan yiroqlashishga imkon yaratadi va bu haqdagi ancha izchil asoslarni beradi. Masalan, bu holat referensiyaning tilga oid hamda kontekstual hodisa ekanligini ko‘rsatadi.

Natijada, tabiiy tilning intensional xususiyatlarini aks ettiradigan predmetlilik xususiyatining o‘xshash emasligi ularning stratifikatsiyasida keng ko‘lamda namoyon bo‘ladi. Umumidentifikatsiyaning (nafaqat lingvistik iboralarga xos ma’nolar identifikatsiyasi) inson ongli faoliyatiga bog‘liqligi *til*, *olam* va *individ ongi* o‘rtasidagi munosabatlarning turli xil ko‘rinishini ularning kognitiv sistema sarhadlarida muhokama qilishni taqozo etadi. Referensiya sathlar tamoyiliga ko‘ra ishlab chiqilishi lozim. Bu shundan dalolat beradiki, unga tegishli muammolarni til qurilishi va funksiyasi darajasiga muvofiqligiga ko‘ra taqsimlash lozim, ya’ni ularning nazariy yechimi qayerda namoyon bo‘lishini aniqlash zarur.

Referensiyaning yangicha talqini gap va uning strukturasi tarkibiga kiruvchi birliklar borasidagi barcha masalalarni talqin qilish bilan chegaralanadi. Eng so‘nggi vaqtlardagi tilga doir tadqiqotlarda tilning pragmatik (shuningdek funksional) tendensiyalariga nihoyatda ko‘p e’tibor qaratilishi referensiya muammosini fikr barobarida tadqiq qilishga olib keldi. Matnning referensial jihatdan o‘ziga xosligi uning kvalifikatsion tabiatidan kelib chiqadi, negaki,

kvantifikatsiya masalalari matnning funksional-qurilish elementlari (so'z, fikr) sathida o'z ifodasini topadi.

Matn borasida avvalo, shuni ta'kidlash joizki, uning tarkibiga referensial potentsiali keng xilma-xillikka ega bo'lgan turlicha ot va iboralar kiradi, biroq matn referensialligi bular orqali belgilanmaydi, balki, aksincha, matn referensialligi ularning referensial imkoniyatlariga muvofiq keladigan ibora va fikrlarni aniqlab beradi.

Matn referensiyasi matn faoliyati doirasidan tashqarida aniqlanishi mumkin emas, vaholanki, u muallifning illokutiv intensiyasi bilan beriladi. Bundan kelib chiqadiki, bu holat matnning yuzaga kelishidagi aniq illokutiv strategiya bilan amalga oshadi va ma'lum bir matn turiga mos keladigan referensial statusni taqozo etadigan pragmatik qurilish orqali boshqariladi.

Referensiyaning pragmatik qoidasi matn turlarining referensial statuslariga tayanadi. Bunday qoidalar orqali matn muallifining pragmatik ko'rsatmalari va uning intensiyasi shakllanadi (ya'ni bunda matnning *epistemik*, *deontik* yoki *aksiologik* xususiyat kasb etishi aniqlanadi). Qolaversa, shu narsaga e'tibor qaratish muhimki, matn muallifining referensial intensiyasi ixtiyoriy tarzda namoyon bo'lmaydi, balki, u o'z navbatida madaniy faktor sifatida normativ-baholovchi sistema orqali beriladi.

Muallifning pragmatik yo'nalishi matnning predmet sohasini, fikrning kommunikativ shakllarini, shuningdek, matn referensiyasini amalga oshirish usullarini aniqlab keladi. Matn referensiyasi usullari ham semantik, ham formal yondashuvlarni o'z ichiga oladi, ya'ni bunda fikr doirasidagi barcha xususiyatlar inobatga olinadi. Biroq bir butun matn referensiyasi alohida tarqoq vositalar orqali namoyon bo'lmaydi, balki ularning barchasi birikib, ma'lum bir sistemani tashkil etadi. Matn referensiyasi vositalari (ham semantik, ham formal) funksional-pragmatik maydonda o'ziga xos guruhlarga bo'linishi shubhasizdir. Shundan uning indeksal guruhlarga (*xronologik*, *topologik* va *personal maydon*) bo'linishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Matnni, uning referensiyasi, tipologiyasi va derivatsiyasi kabilarni tasvirlash muammosi nazariy jihatdan bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Shunga asosan, mantiqshunoslikda bunday nazariya ikki xil, ya'ni ehtimollik (*possibilizm*) va haqiqiylik (*aktualizm*) kabi yo'nalishlarni kasb etadi.

Possibilizm yo'nalishiga xos talqinda "*haqiqiy borliq*" mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan sistemaning haqli a'zosi sanaladi va bu real dunyo hech qanday aktual dunyo bilan bog'liq bo'lmaydi. Haqiqiy olamning realligi shubhasiz bu olamdagi barcha ob'ektlar "ro'yxati", shuningdek, bu ob'ektlarning har biriga xos xususiyat va munosabatlar bilan ta'minlanadi.

Aktualizm yo'nalishiga xos talqinda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan olam sistemasi markazida haqiqiy olam turadi. Real borliqni tashkil etuvchilar unga bo'lgan munosabatlariga ko'ra aniqlanadi. Bu yo'nalishda Ya.Xintikning real borliqqa nisbatan epistemik yondashuvi e'tiborga molikdir: «*ето обычно возможные состояния дел или направление развития событий, совместимые с рассматриваемой установкой некоторого определенногo litsa*». (2: 87)

Real borliq muammosiga nisbatan *possibilizm* va *aktualizm* yo'nalishiga xos tarzda yondashuv bir xil matnlar (eng avvalo, badiiy matnlar) mavjudligida namoyon bo'ladi. San'at va badiiylik semiotikasi mumkinlik va haqiqiylik o'rtasidagi muvofiqlik masalasi borasidagi xilma-xillikni tan oladi. Haqiqiy olamning yuqorida ta'kidlangan ko'rinishi nafaqat badiiy matnlar va adabiy muloqot muhitiga xos, balki muloqotning boshqa muhiti, ya'ni shaxslararo, ilmiy va shu kabi boshqa muhitlar uchun ham xosdir.

Har qanday matn o'ziga xos aniq bir dunyoni ifodalaydi. Bu holat ob'ektlari ma'lum bir xususiyat va munosabatlar bilan tavsiflanadigan qat'iy belgilar asosidagi predmetli ko'rinishga ega bo'lgan matnlar xilma-xilligi nuqtai nazaridan kelib chiqadi. Bundan tashqari, ular matnga xos maxsus mavjudlik xususiyatiga ega bo'lib, bu xususiyat til ifodalarining identifikatsiyalashgan ma'nolar intersub'yektivligiga asoslangandir.

Matn dunyosini aniqlash maqomi ikki xil yo'l bilan tashkil topadi:

1) berilgan matn dunyosini tashkil etuvchi bir qancha elementlar va matnning ichki batartibligi (matn dunyosi albatta, batartib tuzilishga ega bo'lishi lozim va bu holat matnning ichki referensiyasini tashkil etadi);

2) bir qancha aktual olam.

Agar birinchi holat ichki mantiqiy ko'rinish kasb etsa (bu yerda *possibilizm* yo'nalishi), ikkinchi holat esa matn dunyosi doirasidan chiqish hisoblanadi va u aktual dunyodan matn olamiga uning faoliyati sub'yektlari tomonidan baho talab qiladi. Dunyoni bunday jihatdan aniqlash zaruriy choralar sifatida matn tashqi referensiyasini tashkil etadi.

Matn referensiyasini bu ikki turga ajratish mavjudlikning intersub'yektiv ko'rinishiga, ya'ni tilga xos belgili va belgisiz ifodalarga asoslanadi. Bu holat mantiqiy olamda "*ahamiyatsiz*" nomlar va aniq nomli ob'ektlarga mos keladi. Hozirgi vaqtda tilni o'rganuvchi va fikrlarning pragmatik tavsifini e'tiborga oladigan ko'plab mantiqlar "*bunday ob'ektlar aniq kontekstlarda o'ziga xos mavjudlikka ega bo'ladi, vaholanki, ma'lum matnlarda so'z maxsus matnlar (matn ko'rinishidagi kino va romanlar) harakati doirasiga mos keladi hamda bu maxsus matnlar xayoliy holatlarni, irim-chirim va hokazolarni aks ettiradi*" degan fikrga qo'shiladi.

Tabiiy tillarni mantiqiy jihatdan o'rganishga bo'lgan aynan shunday yondashuvning rivojlanishi bir tomondan, matnlararo epistemik qurilishni va matn tashqi referensiyasini asoslashga, ikkinchi tomondan esa, matn referensiyasining fikr va otli iboralar referensiyasiga nisbatan munosabatiga ko'ra etakchi rolini tasdiqlashga olib keladi.

Biz matnlararo epistemik qurilish birinchidan, ob'ektlar mavjudligining turli ko'rinishini aks ettirishi (bu yerda turli xil matnlardagi ekstensionallik mosligi inobatga olinadi), ikkinchidan, matn dunyosi va haqiqiy dunyo o'rtasidagi masofani ko'rsatishi lozim (ya'ni ularning to'liq mos kelishidan tortib, umuman mos kelmaslik jihatlarigacha e'tibor qilish zarur) deb hisoblaymiz. Bunday matnlararo epistemik qurilish muloqotning turli xil doirasini o'zida namoyon qiladi va muloqot konvensiyasi ko'rinishini yoki ijtimoiy individni

normal tarzda boshqaradigan pragmatik farazlar ko'rinishini kasb etadi. Shu boisdan, haqiqiy dunyodan biroz ortda qolgan "Ola-bula", "Oltin tog'" kabilar matn dunyosida yolg'onga ham, haqiqatga ham yaqin emas (bu holat matn faoliyati konvensiyasiga amal qilishda e'tiborga olinadi).

Tadqiq qilinayotgan matnlararo epistemik qurilish (matn faoliyati subyektlari orqali amalga oshadigan) matnlarning mazmuniy-struktur jihatdan tuzilishida referensial relevant elementlar yordamida namoyon bo'ladi. Referensial relevant elementlar har bir konkret matnda bir xil dinamik muvozanatdagi aniq referensial operatorlar orqali boshqariladigan sistemani tashkil etadi. Matnning ichki va tashqi referensiyasi qoidalari matn turlarining aniq referensial statuslarida namoyon bo'ladi.

Til semiotik konsepsiyasida matn subyektivligining aks etishi "Men – Bu yerda – Hozir" ko'rinishidagi semiotik doirada shakllanadi.

Keltirilgan bu doira matn subyektiga (muallifga) qarata yo'naltirilgan bo'lib, u uning matn faoliyatidagi markaziy rolini aniqlab beradi. Biroq bu masalaga bunday yondashuv matn retsipientini e'tibordan chetda qoldiradi. Matn subyektivligini tadqiq qilishda matn faoliyatining bir butun xarakterini hisobga olish muhimdir. Xususan, matnning yuzaga kelish jarayonida uni tavsiflovchi bosh subyekt uning muallifidir va u retsipient faktorini hamda oldingi rejada boshqa subyekt, ya'ni retsipient turadigan tushunish jarayonini hisobga oladi.

Aktual ma'nolardan muallif koordinatlariga va matn faoliyatida ularning aloqalarini aks ettiradigan semiotik doira retsipientiga o'tish o'zgaruvchan qiymat ramzida ifodalanishi mumkin : $A st \text{-----} P st$

Bu yerda A – matn muallifi; R – matn retsipienti; s, t – matn faoliyatining aniq bir holatiga mos keladigan muallif va retsipient, ya'ni "bu yerda", "hozir" kabilarning o'zgartiruvchilaridir. Shuningdek, bunday sxema matn faoliyatidagi faqat namunaviy subyektiv aloqalarni aks ettiradi. Qolaversa, unda subyekt, zamon va makon koordinantli matnning olinishi ham talab etiladi. Boshqacha qilib aytganda, matn semiotik doirasini to'liq paradigmagacha kengaytirish zarurdir.

Avvalambor, muallifga xos "Men" va retsipientga xos "Men" muallif tomonidan matn negiziga kiritilgan subyektlar (shaxs va personajlar) bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu subyektlar matnni namoyon qiluvchilardir. Bir qator matn faoliyati turlarida matnni namoyon qiluvchi subyektlarning muallif va retsipient bilan o'zaro aloqasi retsipientning yuqoridagi subyektlar bilan bog'lanishigacha cho'zilib ketadi. Shu bilan birga, murakkab munosabatlar "Bu yerda", "Hozir" elementlarining muallif va retsipient hamda matnning zamon va makonga xos ko'rsatkichlari o'rtasida ko'zga tashlanadi.

Biz matn subyektivligini tahlil qilishda matn faoliyatining ham og'zaki, ham yozma shakllarda namoyon bo'ladigan barcha xilma-xil turidan (*monolog, polilog, autokommunikatsiya* va boshqalar) kelib chiqqan holda ish ko'ramiz. Shuning uchun ham ushbu muammoni tadqiq qilishda A.B.Dobrovich (3:72) tomonidan taklif qilingan matn faoliyatiga xos (dialogga xos) psixologik rol borasidagi muhim tushuncha paydo bo'ladi va u xuddi aktyorlik faoliyati bilan o'xshash sanaladi.

Psixologik rol ijrosi asosida “*subyektning haqiqiy yoki tasavvurdagi hamrohi, shuningdek, uning “bu yerda va hozir” tarzidagi ko‘rinishi*” tushuniladi.

Matnning to‘liq semiotik doirasi quyidagi tarzda ifodalanadi:

Bu yerda matn referatsiyasining indeksal mexanizmi (*referativ modallik*) matnning semantik-pragmatik maydonida, ya’ni xronologik, topologik va personallik maydonida o‘zining verbal ifodasini topadi. Ushu tasvirdagi shartli ifodalar:

A - matn muallifi;

At - muallifning zamonga xos ko‘rsatkichi;

As - muallifning makonga xos ko‘rsatkichi;

R - retsipient;

Rt - retsipientning zamonga xos ko‘rsatkichi;

Rs - retsipientning makonga xos ko‘rsatkichi;

T- matn;

Tt - matnning zamonga xos ko‘rsatkichi;

Ts - matnning makonga xos ko‘rsatkichi;

Tr - matn namoyishi subyekti;

S - matnning yuzaga kelishini kuzatuvchi guvohlar (tomoshabinlar zali).

Matnda zamonga xos operatorlar kvalifikativ funksiyani bajargan holda matn referentiv modalligining komponentlaridan biri vazifasida xizmat qiladi. Mantiqshunoslikda harakatga zamon nuqtai nazaridan baho berish ma’lum bir momentga nisbatan bo‘lgan munosabat sifatida aniqlanadi.

Voqea-hodisalar nutq momentiga bo‘lgan munosabatiga ko‘ra, “*oldin*”, “*bir vaqtda*”, “*keyin*” sodir bo‘ladigan hodisalar sifatida tahlil qilinadi va bu holat barchaga tanish bo‘lgan “*o‘tgan*”, “*hozirgi*”, “*kelasi*” kabi tilshunoslik atamalariga mos keladi. Biroq voqea-hodisalarni zamon nuqtai nazaridan bunday baholash zamonga xos harakatlarni joylashtirish uchun etarli emas (aslida, u nutqning harakatli momentiga tegishlidir). Voqealarni bir-biriga qo‘shimcha tarzda taqqoslaydigan “*oldin*”, “*bir vaqtda*”, “*keyin*” atamalarining ketma-ket joylashish tartibini aniqlash talab etiladi hamda ular nisbiy xarakter kasb etadi (lekin bu nisbiylik nutq momentida emas, balki boshqa momentda sodir bo‘ladi).

Bundan tashqari, zamon nuqtai nazaridan tavsiflash kalendarli va intersub'yektiv xususiyatlarning boshqa sistemalari, ya'ni obyekt va absolyut tizimlar bilan asoslanadi.

Til xronologik sistemasining ikki darajali modeli quyidagi asosiy tavsiflarga ko'ra barchaga ma'qul tarzda namoyon bo'ladi:

- ✓ “*bu yerda – hozir*” markaziy boshlang'ich nuqta sifatida;
- ✓ yo'nalishning to'rt qo'shimcha o'qi;
- ✓ sistemaning zamon nuqtai nazaridan o'tgan va hozirgi planga bo'linishi.

Yuqoridagi modelga kiruvchi har bir morfologik shaklni paradigmatic sathda tasvirlash paradigmatic (invariant) ma'noni tashkil etuvchi distinktiv belgilar majmui orqali tavsiflanadi. Butun sistema quyidagi distinktiv belgilarni tavsiflaydi: “*o'tgan*”, “*hozirgi*”, “*kelasi*”, “*oldin sodir bo'lish*”, “*sodir bo'lish jarayoni*”. Bunday distinktiv belgilar matndagi sistema faoliyatining mazmuniy asosini tashkil etadi.

Tasvirlashning ikkinchi sathi sintagmatik aktualizatsiya bo'lib, unda kontekstning turli elementlariga xos tur-zamon shakllari o'rtasidagi o'zaro aloqa aks etadi. Sistemani modellashtirishning sintagmatik sathi haqiqatdan ham, xronologik makon yoki maydondagi tur-zamon sistemasi shakllarining paradigmatic chegaradan chiqib ketishidir.

Xronologik maydonning pragmatik ko'rinishi, bu – uning butun bir matndagi faoliyati. Matn struktur-semantik ko'rinishini tadqiq qilish xronologik sistemaning ko'p rejali (ko'p sathli) xilma-xilligini ko'rsatadi. Matn pragmatik ko'rinishini tadqiq qilish vazifalari matnning xronologik maydondagi matnlar xilma-xilligiga asoslangan xronologik sistemani amalga oshirish qoida va qonuniyatlarini namoyon etishdan iboratdir. Shu sababli, xronologik sistemaning asosiy pragmatik funksiyasi referensial funksiya bo'lib hisoblanadi.

Matnga xos xronologik maydonni pragmatik jihatdan tahlil qilish matnlarning keng semiotik doirasiga tayangan holda olib borilishi zarur va bunda pragmatik jihatdan tadqiq qilinayotgan paradigma xronologik munosabatlarni ifodalashga yo'naltirilgan bo'ladi. U muallifning “*bu yerda – hozir*” hisob nuqtasidan boshlanuvchi zamon munosabatlariga xos xronosni o'z ichiga oladi. Retsipientning xuddi shunga o'xshash xronosi va matn xronosi ham batartib xronologik munosabatlar sistemasi singari xronologik maydon hisoblanadi, shuningdek, u faqat muallif va retsipient xronosining hisob nuqtasiga bo'lgan munosabatga ko'ra matnni tushunish hamda uning yuzaga kelish jarayonida amalga oshadi. Boshqacha qilib aytganda, matn xronologik hisobining boshlang'ich nuqtasi muallif, retsipient va matn xronoslarida o'zgaruvchi funksiya hisoblanadi. Bu o'zgaruvchanlikni xronologik maydon kontekstualizatsiyasi ko'rsatkichi deb nomlash mumkin. Shuning uchun ham, vaqt yo'nalishga ega bo'ladi va bu ko'rsatkich tasviralanayotgan voqea makonining yo'nalishini ko'rsatuvchi kontekstualizatsiya vektori sifatida aniqlanadi. Bu yo'nalish esa muallif va retsipientning “*bu yerda – hozir*”

markaziy pragmatik hisob nuqtasiga nisbatan bo'lgan munosabatda amalga oshadi.

Matnning xronologik maydoni o'z referentiv vazifasida semantik maydonning zamonga xos kvalifikatorlari sifatida, shuningdek, matnning referensial statusida aks etadigan haqiqiy borliqqa nisbatan murakkab referensial munosabatlar ishtirokidagi predmetli muhit sifatida namoyon bo'ladi (4). Shu tariqa, matn xronologik maydoni kontekstualizatsiyasi vektori va referensial statusi o'rtasida o'zaro aloqa yuzaga keladi.

Matnda xronologik sistema faoliyatining funksional tavsifi ustida olib borilgan kuzatishlar quyidagi kontekstualizatsiya vektorlarini yaratish imkonini beradi:

1. *"Bu yerda – hozir"* - u matni nutqning obyekt momenti va uning suhbatdoshlari bir-biriga mos kelsagina, shaxslararo muloqotga bog'liq bo'lmagan tarzda tavsiflaydi. Bunday matnlarda xronologik sistemani amalga oshirish uning paradigmatic o'lchamlariga biroz yaqin keladi.

2. *"Har doim"* – u matni unda ilmiy haqiqat, qonun va shu kabilar tasvirlanganda tavsiflaydi. Bunda muallif va retsipientning *"bu yerda – hozir"* ko'rinishi *"har doim"* vektori faoliyati doirasiga kiradi, shuning uchun ham xronologik sistemaning amalga oshishi ushbu vektor bilan hamohang tarzda mos keladi.

3. *"O'tgan"* - u ma'lumot berish xususiyatiga ega bo'lgan matnlardagi xronologik sistema faoliyatini tavsiflash uchun xizmat qiladi. Bunday matnlar bo'lib o'tgan voqea-hodisalarni muallif, shuningdek, retsipient nuqtai nazaridan ifodalagan holda zamonga xos ikki xil yo'nalish orqali tavsiflaydi. Ya'ni u maydonning ular bilan bog'liq boshqa elementlar orqali ta'minlanadigan o'tgan zamon planining tur-zamon shakllariga asoslangan voqea-hodisalar yo'nalishidir. Retsipient o'zining *"bu yerda – hozir"* ko'rinishiga nisbatan munosabatiga ko'ra bu ikki yo'nalishga bo'lib o'tgan voqea-hodisalar nuqtai nazaridan yondashadi.

4. Badiiy matn vektori obyekt borliqda aniq korrelyatga ega bo'lmagan voqea-hodisalarni tasvirlaydi. Bunday matnlarda xronologik maydonning hisob nuqtasi relyativ xarakter kasb etadi. Retsipient xayoliy tasavvurni *o'tgan, hozirgi va kelasi* zamonlar bilan muvofiqlashtiradi, biroq real referentning mavjud emasligi ularni retsipient uchun *"badiiy hozirgi zamon"*ga aylantiradi. Shuningdek, xronologik maydon badiiy matnlarda ma'lum bir tartiga solingan tizim sifatida faoliyat ko'rsatadi. Bunday matnlar uchun xronologik sistemaga hisob nuqtasining relyativ negiziga asoslangan holda *"nol"* vektorini kiritish mumkin.

Mantiqshunoslikda turli xil ob'ekt va munosabatlarni o'z ichiga olgan topologik sistema ham tahlil qilinadi. Bunda statik va dinamik topologik sistemani qurish va shuningdek, yo'nalish va koordinat borasidagi masalalar ancha ahamiyatli sanaladi. Bu muammoni tadqiq qilish uchun avvalo, matnning yuzaga kelishida koordinatning aniq bir sistemasidagi ob'ektlar va ular o'rtasida statik va dinamik aloqalar mavjudligini inobatga olish zarurdir. Topologik

modallikning mohiyati aynan kuzatishning aniq nuqtasi hisoblangan koordinat sistemasidagi aloqa turlaridan iboratdir.

Koordinat sistemasi quyidagilar orqali mavjudlikning intersubektiv modusiga ega bo'lishi mumkin : *shimoliy - janubiy; o'ng - chap, tashqi - ichki, old va orqa, yaqin – uzoq, yuqori – pastki* va hokazo.

Koordinatning boshqa sistemasi “*bu yerda – hozir*” nuqtai nazaridan kuzatiladigan subyektiv sistema bo'lib (matnning yuzaga kelishidagi subyektlar), unda quyidagi operatorlar aks etishi mumkin:

- ✓ *o'ngga, (chapga);*
- ✓ *yuqoriga (pastga);*
- ✓ *oldinga (orqaga)* va hokazo.

Matn faoliyati va matn turlariga bog'liq ravishda goh u, goh bu sistemaning ustunligida koordinatga tegishli intersubektiv va subyektiv sistemalarning bir-biriga mos kelishi tabiiy tillarda matn paydo bo'lishining muhim xususiyati hisoblanadi. Biroq matn topologiyasi doimo topologik munosabatlarning batartib sistemasi sifatida topologik maydonni tashkil etadi va bu maydon faqat matn faoliyati jaryonida muallif va retsipient kuzatishlari nuqtai nazaridan bo'lgan munosabatlar bo'yicha pragmatik kontekstualizatsiyaga ega bo'ladi.

Bunda muallif, retsipient va matn topologik xususiyatlarining o'zgaruvchan funksiyasi matnning topologik maydonini kuzatish nuqtasi hisoblanadi. Bunday o'zgaruvchan funksiyani matn topologik maydonining ko'rsatkichi, ya'ni *kontekstualizatsiya vektori* deb nomlash mumkin. Kontekstualizatsiyaga xos bunday vektor muallif va retsipientning “*bu yerda – hozir*” kuzatishlarining markaziy pragmatik hisob nuqtasiga nisbatan munosabati bo'yicha matn topologik xususiyatining tavsifini belgilaydi.

Topologik maydon o'z referentiv funksiyasida matn semantik maydonining makonga xos kvalifikatorlari va shuningdek, ma'lum bir referensial statusda joylashgan predmetli ko'rinish sifatida namoyon bo'ladi. Natijada, matn referensial statusi va kontekstualizatsiyaning topologik vektori o'rtasida o'zaro aloqa yuzaga keladi.

Matn ustida olib borilgan yuqoridagi kuzatishlar natijasi kontekstualizatsiyaning topologik vektorini to'rt xil epistemik matnga bo'lish imkonini beradi:

1. Shaxslararo muloqot matnlarida “*bu yerda – hozir*” kuzatishlarining hisob nuqtasiga tayangan koordinat subyektiv sistemasi matnning ekstensional predmetli ko'rinishi sharoitida matn faoliyati subyektlariga qaraganda ko'pchilikni tashkil etadi. Bunday matnlar “*subyektivlik*” kontekstualizatsiyasi vektori sifatida tavsiflanadi.

2. Ilmiy ishlarda muallif va retsipientning “*bu yerda – hozir*” ko'rinishi mavjud bo'lmagan hollarda koordinatning obyekt (intersubektiv) sistemasi ustun keladi. Bunday matnlar uchun matnning intensional predmetli ko'rinishi bilan o'zaro munosabatda bo'lgan “*obyektivlik*” kontekstualizatsiyasi vektori xarakterlidir.

3. Ma'lumot beruvchi matnlarda matn faoliyati subyektining “*bu yerda – hozir*” holitiga tayanib harakat qiladigan subyektiv hukmronlikdagi koordinatning intersubyektiv (obyekt) va subyektiv sistemasi bir xil faollikda ish ko‘radi. Bunday matnlar uchun matnning ekstensional va intensional predmetli ko‘rinishi bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan “*obyektlashtirish*” kontekstualizatsiyasi vektori xarakterlidir.

4. Badiiy matnlarda matn muallifining “*bu yerda – hozir*” holitiga tayanib harakat qiladigan subyektiv sistema hukmronligidagi koordinatning ikki xil (*intersubyektiv va subyektiv*) sistemasi ham bir xil darajada faoliyat ko‘rsatadi va koordinatning obyekt sistemasi badiiy to‘qimalar ta’sirida zaiflashishi mumkin. Bunday matnlar matnning intensional predmetli ko‘rinishi bilan aloqada bo‘lgan “*subyektivlik*” kontekstualizatsiyasi vektori sifatida tavsiflanadi. Topologik sistemaning to‘liq amalga oshishi badiiy ijod qonuniyatlari orqali adabiy matnlarda namoyon bo‘ladi. Shu o‘rinda ta’kidlash lozimki, matnga xos barcha indeksal maydonlar ichida topologik maydon matnning predmetli ko‘rinishi hamda semantik maydoni bilan o‘ziga xos tarzda chambarchas bog‘liqdir.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Арутюнова Н.Д. Лингвистические проблемы референции // Новое в зарубежной лингвистике: Логика и лингвистика (Проблемы референции), вып. 13. – Москва: Радуга, – С. 5–40. (Arutyunova N.D. Lingvisticheskie problemy referensii // Novoe v zarubejnoj lingvistike: Logika i lingvistika (Problemi referensii), вып. 13. – Moskva: Raduga, – S. 5–40)
2. Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования. -М.: Прогресс, 2000. -447 с. (Xintikka YA. Logiko-epistemologicheskie issledovaniya. -M.: Progress, 2000. -447 s.)
3. Добрович А.Б. До-сознательное и психопатология: очерки расстройств душевной жизни. – [Самара](#): Вахрах-М, 2010. -415 с. (Dobrovich A.B. Do-soznatelnoe i psixopatologiya: ocherki rasstroystv dushevnoy jizni. – [Samara](#): Вахрах-М, 2010. -415 s.)
4. Сувонова Н. 2023. Некоторые референциальные свойства лексем, относящихся к предметам домашнего обихода во фразеологии (на материале французского и узбекского языков). *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*. 1, 4 (июл. 2023), 35–41. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol1-iss4-pp35-41>. (Suvonova N. 2023. Nekotorye referensialnye svoystva leksem, odnosyashixsya k predmetam domashnego obixoda vo frazeologii (na materiale fransuzskogo i uzbekskogo yazykov). *Zarubejnaya lingvistika i lingvodidaktika*. 1, 4 (iyul. 2023), 35–41. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol1-iss4-pp35-41>.)
5. Юсупова М., Сувонова Н.Н. К проблеме содержания термина «сценарий/скрипт» в когнитивной лингвистике. // Научные школы. Молодёжь в науке и культуре XXI века. – 2018. – С. 74-77. (Yusupova M., Suvonova N.N. K probleme soderjaniya termina «ssenariy/skript» v kognitivnoy lingvistike. // Nauchnie shkoli. Molodyoj v nauke i kulture XXI veka. – 2018. – S. 74-77.)
6. Сувонова Н. Коммуникативно-прагматические особенности императивных паремий (на материале французского языка). *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*. 1, 1 (янв. 2023), 20–28. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol1-iss1-pp20-28>. (Suvonova N. Kommunikativno-pragmaticheskie osobennosti imperativnix paremiy (na materiale fransuzskogo yazyka). *Zarubejnaya lingvistika i lingvodidaktika*. 1, 1 (yanv. 2023), 20–28. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol1-iss1-pp20-28>.)
7. Atullaeva D.A. (2022). A TRAVELER'S STORY HOW INTERCULTURAL ASPECT. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 373–376. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/3DBE5>